

**ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ
САБАБЛАРИ ВА СОДИР ЭТИЛИШИГА ИМКОН БЕРГАН ШАРТ-
ШАРОИТЛАРНИ АНИҚЛАШ ВА БАРТАРАФ ЭТИШ ФАОЛИЯТИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Усмонов Дониёр Қахрамон ўғли

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти кафедраси катта
ўқитувчиси, майор

Мадримов Иззатбек Анварбек ўғли

Кундузги таълим 3-ўқув курси 315-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20421763>

Аннотация: ҳуқуқбузарликларни содир этилиш сабаблари, содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар, ҳуқуқбузарликларнинг сабабларини тушунтириш бўйича мавжуд назариялар ва бошқалар ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарлик, ҳуқуқбузарлик сабаблари, шарт-шароит, умумижтимоий даражадаги сабаб ва шароитлар, гуруҳий даражадаги сабаб ва шароитлар, шахсий даражадаги сабаб ва шароитлар.

Ҳуқуқбузарликларнинг содир этиш сабаблари ва уларга олиб келган шарт-шароитларни бартараф этиш масалалари ҳақида сўз юритилганда, мазкур масала ҳуқуқшунос олимлар томонидан етарли даражасида ўрганилмаганлигини, уни илмий жиҳатдан асослантириб бера оладиган тадқиқотлар, мақолалар, рисоалар, монографиялар жиноятнинг олдини олишга нисбатан сезиларли даражада кам эканлигини эътироф этиш зарур.

Ҳозирги кунга қадар ҳуқуқбузарликларнинг сабабларини тушунтириш бўйича олимлар ўртасида ягона фикр йўқ. Ҳуқуқбузарлик ижтимоий ҳуқуқий ҳодисадир, шу боис уни келтириб чиқарадиган, унинг ривожланишини белгилаб берадиган, ўсишига таъсир қиладиган сабаблар ҳам ижтимоийдир.

Ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари жиноятчиликнинг сабабларига нисбатан кенгроқ тушунча бўлиб, у ўз ичига ҳам жиноят ва ҳам маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг сабабларини қамраб олади.

Шу давргача асосан жиноятчиликнинг сабаб ва шароитлари илмий жиҳатдан ўрганилиб келинган ва бу ўрганишлар, диалектика назарияларига асосланилган.

Диалектикада сабабиятлар назарияси илгари сурилиб, у ҳар қандай ҳодисалар, воқеалар ва жараёнлар ўртасида сабабий боғланишлар мавжуд бўлади, уларнинг ҳеч бири ўз-ўзидан содир этилмайди, деган ғоя эътироф этилади.

Бошқача қилиб айтганда, диалектика табиатдаги, коинотдаги ҳамда жамиятдаги барча воқеа, ҳодиса ва жараёнлар бир-бири билан дунёвий боғлиқликда, ушбу боғлиқликлар турли хил шаклларда бўлиб, жуда ҳам мураккабдир, деб тушунтиради.

Ушбу мураккаблик ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи шахслардан ҳуқуқбузарликларнинг сабабларини аниқлаш, ўрганиш ва тушунтириб бериш учун ҳодиса, воқеа ҳамда жараёнлар ўртасидаги боғлиқликларни очиб бериш, тушуна билиш талаб этилади. Акс ҳолда ҳуқуқбузарликлар профилактикасида самарадорликка эришиб бўлмайди.

Сўз юритилаётган мураккабликни айти пайтда жиноятчиликка қарши курашиш, хусусан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги амалиёт натижаларида ҳам кўриш мумкин. Айнан шунинг учун ҳам Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан 2017-йил 14-март куни қабул қилинган “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2833-сонли қарорда “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларнинг аниқ манзилга йўналтирилмаганлиги ва уларга комплекс ёндашилмаётганлиги, шунингдек, ҳуқуқбузарликларнинг тизимли равишда содир этилишига доир сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш самарадорлиги мавжуд эмаслиги кутилаётган натижаларни бермаяпти” мазмунидаги танқидий фикр билдириб ўтилди.

Ҳуқуқбузарликларнинг сабабларини тушунтириш бўйича мавжуд назарияларни таҳлил қилинганда, уларни қуйидаги тўрт йўналишга бўлишимиз мумкин:

- 1) ижтимоий йўналиш назарияси;
- 2) ижтимоий-психологик йўналиш назарияси;
- 3) психологик йўналиш назарияси;
- 4) ижтимоий-биологик йўналиш назарияси.

Мазкур йўналишдаги назариялар ҳуқуқбузарлик сабабларини турли тарзда тушунтиради.

Ижтимоий йўналиш назариясининг намоёндалари сабабларни онг билан боғлиқ бўлмаган ижтимоий-иқтисодий ҳодиса, воқеа ва жараёнлар билан тушунтиришади.

Бу йўналиш тарафдорлари қуйидаги фикрларни илгари суради:

- ижтимоий-иқтисодий ҳодиса, воқеа ва жараёнлар асосий сабаблар;
- бирламчи сабаб деб ишлаб чиқариш кучларининг етарли даражада ривожланмаганлиги;
- иқтисодий соҳадаги қарама-қаршиликларнинг кучайиши;
- моддий ва ижтимоий тенгсизлик;
- жамият ҳаётининг фаолиятидаги бузилишлар;
- жамиятда қарама-қаршиликларнинг мавжудлиги кабилар.

“Тушунтириш”. Жиноятчилик сабабларини тушунтиришдаги ижтимоий-

психологик йўналиш.

Ижтимоий-психологик йўналиш криминологияда энг кенг тарқалган ва жиноятчилик сабабларини тушунтириб беришда бошқа йўналишларга нисбатан кўпроқ вакилларни ўзида бирлаштирган йўналишдир.

Бу йўналиш вакиллари қуйидаги фикрларни илгари суришади:

– сабаблар ижтимоий борлиқ (турмуш) ва онг билан боғлиқ бўлган ижтимоий ва психологик воқеа, ҳодиса ва жараёнлар асосида ётади;

– сабаб фақатгина иқтисодий ва ижтимоий ҳодиса, воқеа ва жараёнлар билан эмас, балки уларни белгилаб берувчи, улар билан узвий боғлиқ бўлган ижтимоий онг соҳасидаги ҳодиса, воқеа ва жараёнлар билан ҳам боғлиқдир.

Психологик йўналиш тарафдорлари сабабларни жамият аъзоларининг маълум бир қисмида мавжуд бўлган маънавий-психологик бузилишлар билан тушунтиришади.

50–60-йилларнинг адабиётларида айрим гуруҳ, шахслардаги маънавий психологик бузилишлар эскилик қолдиқлари сифатида кўрсатилган бўлса, ҳозирги кунда эса уни бевосита ижтимоий ҳаётдаги объектив ва субъектив хусусиятга эга бўлган шароитлар билан боғланади. Бу йўналиш намояндаларининг фикрича шахсларда маънавий психологик бузилишни келтириб чиқарадиган, тақозо қиладиган ҳодиса, воқеа ва жараёнлар жиноятчиликнинг сабаби эмас, балки унинг шароити бўлиб ҳисобланади.

Ижтимоий-биологик йўналиш тарафдорлари сабабларни ижтимоий воқеа, ҳодиса ва жараёнлардан ташқари улар билан узвий боғлиқ, ҳамма вақт алоқада бўлган инсондаги биологик, қолаверса, психологик хусусиятлар билан тушунтиришади.

Юқоридаги фикрларни таҳлил қилган ҳолда шуни айтиш мумкинки, ҳар қандай жамиятда ҳуқуқбузарликларнинг объектив қонуний ҳодиса сифатида бўлишини тақозо қиладиган, белгилаб берадиган ёки бўлмаса манба бўлиб ижтимоий ҳаётдаги қарама-қаршиликлар ҳисобланади. Бу қарама-қаршиликларнинг кучайиши жамият ижтимоий ҳаётида бир қатор салбий ҳолатларни, воқеаларни ва жараёнларни келтириб чиқаради. Улар ўз вақтида ҳуқуқбузарликларнинг ўсишини ва алоҳида турдаги ҳуқуқбузарликнинг келиб чиқиш сабаби бўлиб ҳисобланади. Ҳар қандай муайян ҳуқуқбузарликнинг бевосита сабаби эса, шу жиноятни содир қилган шахсдаги жамиятга зид йўналиш ҳисобланади.

Бу борада ҳуқуқбузарликларнинг “сабаблари”, “шарт-шароитлари”, уларни “аниқлаш”, “бартараф этиш” тушунчаларини кенг ва тор маъноларини кўриб чиқиш лозим.

Сабаб ва шароитларини ўрганиш уларга даражалар бўйича ёндашишни талаб қилади. Бу борада диалектиканинг умумийлик, махсуслик ва алоҳидалик категорияларига асосланиб сабаб ва шароитларни умумижтимоий, гуруҳий ва шахсий даражадаги сабаб ва шароитларга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

Ҳуқуқбузарликлар сабаб ва шароитларининг ҳажмига кўра таснифи:

1. Умумижтимоий даражадаги сабаб ва шароитлар – бу жамиятда ҳуқуқбузарликларнинг ижтимоий ҳуқуқий ҳодиса сифатида объектив қонуний равишда бўлишини тақозо қиладиган, (белгилаб берадиган) сабаб ва шароитлардир. Ҳуқуқбузарликларнинг умумижтимоий сабаб ва шароитларини ўрганиш умумий назарий аҳамиятга эга ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир умумий муаммоларини ҳал қилишнинг илмий асоси ҳисобланади. Қолаверса, ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини кейинги даражаларда таҳлил қилиш учун дастлабки манба бўлиб ҳисобланади.

2. Гуруҳий даражадаги сабаб ва шароитлар ҳуқуқбузарликларнинг муайян йўналишлари (вояга етмаганлар ўртасидаги, аёллар ўртасидаги, коррупцияга оид, ахлоққа қарши ва ҳ. к.), алоҳида турдаги ҳуқуқбузарликларнинг (безорилик, қотиллик, ўғирлик, босқинчилик ва ҳ. к.) сабаб ва шароитлари бўлиб, алоҳида йўналишдаги ҳуқуқбузарликларнинг ёки муайян ҳуқуқбузарликнинг жамиятда бўлишини, содир қилинишини тақозо қилади.

3. Шахсий даражадаги сабаб ва шароитлар эса муайян шахсни жиноят содир қилишга олиб келган, асосан шахсий, субъектив хусусиятга эга бўлган сабаб ва муайян ҳаётӣ, тасодифӣ шароитлардир. Шунӣ таъкидлаб ўтиш керакки, барча даражадаги сабаб ва шароитлар бир-бири билан узвий боғлиқ бўлиб, умумижтимоӣ ва гуруҳӣ даражадаги сабаб ва шароитлар шахсий даражадаги сабаб ва шароитларда кўринади, шахсий даражадаги кўп учрайдиган типик сабаб ва шароитлар эса умумижтимоӣ даражадаги сабаб ва шароитларни ташкил қилади.

Умумижтимоӣ даражадаги сабаб ва шароитларни ўрганиш илмӣ билиш аҳамиятига эга ва умумдавлат миқёсида ёки унинг маълум бир минтақаларида жиноятчиликнинг олдини олиш тизимини ишлаб чиқиш ва ташкил қилиш учун зарурдир.

Гуруҳӣ даражада жиноятчиликнинг сабаб ва шароитларини ўрганиш эса умумдавлат миқёсида ёки унинг маълум бир минтақаларида алоҳида йўналишдаги ҳуқуқбузарликларнинг ёки муайян ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш, уларнинг миқдорини камайтириш мақсадида профилактик чора- тадбирлар ишлаб чиқиш ва амалга ошириш учун зарурдир.

Шахсий даражада сабаб ва шароитларни аниқлаш ва ўрганиш амалӣ аҳамиятга эга бўлиб ҳар бир жиноят содир қилган шахсга жазо тайинлашда яқка тартибда ёндашиш учун ва уни жиноят содир қилишига кўмаклашган шароитларни бартараф этиш учун зарурдир. Ҳар бир муайян ҳуқуқбузарликнинг сабаб ва шароитлари ўзига хос хусусиятга эга ва бирбиридан фарқ қилади.

Лекин ҳар қандай муайян ҳодисада ҳам ҳамма вақт қандайдир умумийлик акс этади. Шунинг учун ҳам ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини ўрганишнинг илмӣ-амалӣ аҳамияти муайян маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш ва жиноят иши материалларини ўрганиш ҳамда статистик маълумотларни таҳлил қилиш асосида олинган умумлаштирилган маълумотларга асосланади.

Жиноятчилик сабаб ва шароитларини мазмуни бўйича таснифлаш.

Жиноятчилик сабаб ва шароитларини мазмуни бўйича таснифлаш ҳам муҳим амалӣ аҳамиятга эгадир. Бу борада ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини иқтисодӣ (алоҳида турдаги истеъмол буюмларининг танқислиги, пулнинг қадрсизланиши), сиёсий (амалдаги конституцион тузумга душманлик муносабати, ҳокимиятга конституцияга хилоф йўллар билан талашиш), ғоявий (оммавий ахборот воситаларида, ғоявий-

тарбиявий ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар), ижтимоий-руҳий (айрим жамият аъзоларида шахсиятпарастлик, ғаразгўйлик, манфаатпарастлик қарашларининг мавжудлиги), ташкилий-бошқарув (иқтисодни бошқаришда, хўжалик юритишда йўл қўйилаётган хатолар, назоратни амалга оширувчи органлар, ҳуқуқни муҳофаза этувчи органлар фаолиятидаги хато ва камчиликлар, бошқарув идоралари ходимларининг кишилар билан бўлган расмий буйруқбозлик муносабати), ҳуқуқий (қонунчиликдаги мавжуд камчиликлар, айрим турдаги муносабатларни тартибга соладиган қонунларнинг йўқлиги) ва гуруҳларга ажратиб ўрганиш мумкин.

Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитлари кишилар психологиясида ва онгида кўриниб, улар жамиятга зид йўналишни, қарашларни, ҳаракатларни шакллантиради ёки уларни кучайтиради, жонлантиради. Шунинг учун ҳам ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитлари ҳамма вақт ҳам ижтимоий-психологик хусусиятга эга бўлиб келган.

Ижтимоий-психологик сабаб ва шароитлар ижтимоий шароитлардан келиб чиққан бўлиб, маълум бир даражада мустақилдир. Жамиятда жиноятчиликнинг ижтимоий-психологик сабаб ва шароитларини ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида мавжуд бўлган, асосан салбий ҳодисалар, воқеалар, жараёнлар келтириб чиқаради.

Ҳар қандай жамиятда, унинг ривожланишининг барча босқичларида ҳам ижтимоий-психологик сабаб ва шароитларни келтириб чиқарадиган объектив ва субъектив сабаб ва шароитлар мавжуд бўлади, лекин улар турли даражада бўлади. Ҳозирги вақтда содир қилинаётган ҳуқуқбузарликларнинг асосида ётган жамиятга зид қарашлар, одатлар, ниятлар, кўникмалар асосан 70–80-йилларда жамият ижтимоий ҳаётининг барча соҳаларида оммавий равишда кенг тарқалган салбий ҳодиса, воқеа ва жараёнлар таъсирида яна ҳам кучайди.

Ҳар қандай муайян ҳуқуқбузарлик содир этишнинг замирида ётган ижтимоий-психологик ҳодисалар, яъни жамиятга зид қарашлар, одатлар, кўникмалар, ниятлар субъектив сабаб ва шароитлар деб аталади.

Шахсдан ташқарида бўлган ва унинг психологиясига таъсир қилиб унда жамиятга зид йўналишни, қарашларни, одатларни шакллантирадиган, уни мустаҳкамлайдиган ҳодисалар, воқеалар, жараёнлар эса объектив сабаб ва шароитлар деб аталади. Фалсафада эса

сабаб ва шароитларни объектив ва субъектив сабаб ва шароитларга бўлиш бошқачароқ талқин қилинади.

Бунда объектив сабаб ва шароитлар деб одамлар иродаси ва онги билан боғлиқ бўлмаган ҳолда мавжуд бўлган сабаб ва шароитлар, субъектив сабаб ва шароитлар деб эса одамлар фаолияти билан боғлиқ ҳолда, яъни улар фаолиятида йўл қўйилган хатолар, камчиликлар натижасида вужудга келган сабаб ва шароитлар тушунилади.

Жамият ривожланишининг барча босқичларида объектив ва субъектив сабаб ва шароитлар бир-бири билан узвий боғлиқдир. Объектив сабаб ва шароитларнинг кучайиб бориши ўз вақтида янги-янги субъектив сабаб ва шароитларни келтириб чиқаради ёки субъектив сабаб ва шароитларнинг кучайиб бориши объектив сабаб ва шароитларнинг яна ҳам кучайишига олиб келади. Объектив сабаб, шароитларни камайтириш ўз вақтида субъектив сабаб ва шароитларни бартараф қилиш учун имконият туғдиради ёки субъектив сабаб ва шароитларни камайтириш объектив сабаб ва шароитларни бартараф қилишга, уларнинг таъсирини кучсизлантиришга имконият яратиб беради.

Бундан ташқари, ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитлари вақт ва тарқалиш майдони нуқтаи назардан давлатнинг барча минтақасида, алоҳида олинган минтақада, қишлоқ ва шаҳар жойларда, доимий ҳамда вақтинча ҳаракат қилувчи сабаб ва шароитларга бўлинади.

Биз юқорида фақат умуметироф этилган таснифларга тўхталиб ўтдик.

Шу билан бирга, ҳуқуқбузарликларнинг сабабларини яна қуйидаги бир қанча мезонларга кўра таснифлаш учун имконият ва зарурат мавжуд: Биринчидан, ҳуқуқбузарликларнинг, манбалари сонига кўра, бир омилли ва кўп омилли сабабларини фарқлаш мумкин. Буни ҳуқуқбузарликларнинг сабабларини ўрганиш тарихи (масалан, “омиллар” назарияси ёки “хромосомалар” назарияси) кўрсатади.

Иккинчидан, сабабларни ғайриижтимоий хулқ-атворнинг турлари ва хусусиятига кўра таснифлаш мумкин. Мулкка қарши, зўравонлик, давлатга қарши, транспортга оид, ҳарбий ва бошқа ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари шулар жумласидан.

Учинчидан, ҳуқуқбузарликларнинг сабабларини улар намоён бўлган соҳаларга кўра таснифлаш мумкин (солиқ, божхона, транспорт, қишлоқ хўжалиги, савдо, қурилиш соҳасидаги, жамоат жойларидаги ва ҳ.к.).

Тўртинчидан, ҳуқуқбузарлик сабабларини ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларнинг белгиларига қараб таснифлаш мумкин (масалан: маҳкумлар, вояга йетмаганлар, ёшлар, аёллар, мансабдор шахслар ҳуқуқбузарлиги ва ҳ.к.).

Ниҳоят, ҳуқуқбузарлик сабабларини ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларнинг айб шаклига кўра таснифлаш мумкин (масалан, муайян соҳада эҳтиётсизлик орқасида содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва шартлари, қасддан содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва шартлари ва ҳ.к.).

Ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини бундай таснифлаш нафақат назарий, балки амалий аҳамиятга ҳам эга. Бундай таснифлаш алоҳида турдаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ёки уни содир этиши мумкин бўлган шахслар билан олиб борилиши зарур бўлган профилактик чора-тадбирларни тизимли ҳамда янада аниқ ва мукамал ишлаб чиқишга ёрдам бериб, уларнинг таъсирчанлигини оширишга хизмат қилади.

Хуллас, ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини бу тарзда таснифланиши ва ўрганилиши, авваламбор, уларни аниқлаш, қолаверса, уларга таъсир кўрсатувчи профилактик чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва уларни муваффақиятли амалга ошириш орқали бартараф этиш имкониятини беради.

Асосий адабиётлар

1. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси: Дарслик / Р.А. Хатамов, Т.Б. Маматқулов, А.С. Турсунов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2023.– 288 б.
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси <https://lex.uz/docs/-6445145>.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2019-йил 2-апрелдаги “Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорати тўғрисида”ги ЎРҚ-532-сон қонуни <https://lex.uz/docs/-4494709>.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2017-йил 11-сентябрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-445-сон қонуни <https://lex.uz/docs/-3336169>.
5. Ўзбекистон Республикасининг 2016-йил 16-сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги ЎРҚ-407-сон қонуни <https://lex.uz/docs/-3027843>.

6. Ўзбекистон Республикасининг 2014-йил 14-майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги ўРҚ-371-сон қонуни <https://lex.uz/docs/-2387357>.
7. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 27 октябрдаги “Наркологик касалликлар профилактикаси ва уларни даволаш тўғрисида”ги ўРҚ-644-сон қонуни. <https://lex.uz/docs/5069150>
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳолига наркологик ёрдам кўрсатиш тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисида”ги 2022 йил 16 майдаги ПҚ-244-сон қарори <https://lex.uz/ru/docs/6017645>
9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Алкоголь, гиёҳвандлик воситалари таъсиридан ёки ўзгача тарзда мастлик ҳолатида бўлган шахсларга тиббий ёрдам кўрсатиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 2022 йил 4 ноябдаги 644-сон қарори <https://lex.uz/ru/docs/6272590>
10. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг 2017-йил 12-июлдаги “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 151-сон буйруғи.
11. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг 2017-йил 25-августдаги “Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида”ги 191-сон буйруғи.

